

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ, СТРАН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

УДК 94(47).05

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1700 ГОДА: ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

THE PEACE TREATY OF CONSTANTINOPLE IN 1700: A DIPLOMATIC ASPECT

Шелякина Е.В.¹
Shelyakina E.V.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В статье изучена дипломатическая миссия посольства Е.И. Украинцева в Османскую империю в 1699–1700 гг., завершившаяся подписанием Константинопольского мирного договора. На основе архивных источников и свидетельств современников раскрываются обстоятельства прибытия русского посольства в Константинополь, реакция турецкой и европейской общественности на появление русского военного корабля, а также ход и содержание многоэтапных переговоров между Россией и Османской империей.

Abstract. The article analyzes the diplomatic mission of the Embassy of E.I. Ukraintsev to the Ottoman Empire in 1699-1700, which ended with the signing of the Constantinople Peace Treaty. Russian Russian Embassy's arrival in Constantinople, the reaction of the Turkish and European public to the appearance of the Russian warship, as well as the course and content of the multi-stage negotiations between Russia and the Ottoman Empire are revealed on the basis of archival sources and contemporary testimonies.

Ключевые слова: Константинопольский мирный договор, Россия, Турция, Е.И. Украинцев.

Keywords: The Constantinople Peace Treaty, Russia, Turkey, E.I. Ukraintsev.

28 августа 1699 г. посольство Е.И. Украинцева вышло на корабле «Крепость» из Керченского пролива в Черное море. На протяжении трех дней корабль огибал Крым [2, с. 5]. Уже вечером 2 сентября посольство находилось возле села Новое, дожидаясь пристава. Он пришел ночью и сообщил Украинцеву, чтобы они дальше не шли, а подождали, пока султан получит известие о прибытии посольства. Вернувшись 3 сентября, пристав сообщил, что султан готов принять их только 6 сентября, поскольку не ожидал такого скорого прибытия посольства [2, с.10]. *«На другой день, 7 сентября, он, однако, вошел в город и стал на якоре против самого султанского дворца»* [2, с. 10]. Прибытие русского корабля в Константинополь вызвало большое любопытство со стороны не только турок, но и европейцев. Примечательно, что французские послы похвалили «Крепость», поскольку не ожидали, что в России существовало кораблестроение. Как уже писалось ранее, интересовались не только европейцы, но и сам султан. *«В полдень, действительно, султан приезжал осматривать корабль в таком же каюке, в каком накануне приезжал великий визирь. На самый корабль, конечно, ни визирь, ни султан не вступали»* [2, с. 18]. Примечательно, что Украинцеву задавали множество вопросов: *«много ль у царя сделано кораблей, все ли они оснащены и сколь велики»* [2, с. 20]. На это все Украинцев отвечал, что у царя построено множество кораблей, и что посольство до Керченского пролива сопровождал русский флот.

«Крепость» вызвал целый ажиотаж своим появлением. Поскольку пошел слух, что на самом корабле находится Петр, и что скоро прибудет тот самый русский флот. Этот слух стали

¹ Научный руководитель – Хапаев Вадим Вадимович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

распространять иностранные посольства. Именно по этой причине турки с огромным вниманием рассматривали русский корабль.

Один из греков задал тот же вопрос переводчику Афанасию Ботвинкину – сколько же у Петра имеется кораблей – на что тот ответил: *«готовых ныне со сто, а еще к тому многие делаются»* [2, с. 22]. На это грек заметил: *«Здесь того зело боятся и все говорят: как де царское величество Черное море запрет, то в Цареграде будет голодно, потому что хлеб, масло, лес, дрова привозят с Черного моря из-под Дунайских городов: Браилова, Измаила, Галации, Киши, Белгородчины, Очакова»* [3, с. 515–519].

4 ноября начались мирные переговоры. В этот день состоялась первая конференция. Посланники со свитой, в составе 15 человек дворян, переводчиков и подъячих отправились к визирю. Сохранились подробные сведения о внешнем виде великого визиря в тот день: *«Кафтан на нем, везире, был соболей, покрыт светлопесочного цвета сукном, а исподней кафтан киндячной темновишневого цвету подпоясан тесьмою с плащами золотыми, а в них камень: алмазы, и яхонты, и изумруды большие»* [2, с. 67].

Русское посольство сообщало визирю о том, как рады его видеть и надеются, что удасться прийти к общему соглашению между государствами после того, как визирь ознакомится со списком и грамотой. *«Затем визирь сказал, что вручением грамоты “он зело доволен”, приезд их, посланников, сиятельной Порте угоден, грамоту он велит перевести и “выразумев” ее из перевода, доложит султанову величеству, а потом им объявят, кому будет поручено вести с ними переговоры»* [3, с. 68]. Также визирь объявил, что мир, который удасться создать между Российским государством и Османской империей будет очень полезен. Вот – смысл четырех статей, о которых говорилось ранее: 1) Петр I готов заключить с султаном договор о вечном мире или о продолжительном перемирии; 2) после того, как перемирие будет заключено, крымский хан должен прекратить всяческие набеги на территорию России; 3) размен пленных; 4) царь желает, чтобы в Иерусалиме святые места были отданы грекам.

После того, как визирь выслушал эти статьи, он объявил, что ответ будет дан в скором времени.

18 ноября посольство получило информацию, где будет проходить следующая конференция, и о лицах, уполномоченных вести переговоры. Вторая конференция состоялась 19 ноября. Вот ключевые вопросы из числа рассмотренных: 1) заключать ли мир или продолжительное перемирие; 2) что поставить в договоре на первое место. *«По первому вопросу турки высказались прямо, что от султана дан им указ: для установления между государями дружбы, а между народами покоя и тишины заключить с посланниками договор о вечном мире»* [2, с. 85]. Однако по второму вопросу стороны разошлись. Таким образом, стали намечаться противоположные взгляды обеих сторон.

Турки считали, что самой большой трудностью при заключении договора является вопрос о границах. У посольства вопроса о границах не существовало изначально, поскольку отдавать русские земли никто не собирался. Таким образом, никакого соглашения между сторонами достигнуто на второй конференции не было.

Третья конференция состоялась 2 декабря. В этот раз обсуждалось 16 статей, которые содержали предлагаемые русской стороной условия. Вот – ключевые: 1) будет заключен вечный мир или перемирие, с условием, что за Россией останется Азов и Казыкермен; 2) Османская империя запретит какое-либо военное вмешательство со стороны крымского хана; 3) если казаки нападут на турецкие земли раньше перемирия, то пусть турки защищают свои территории; 4) условия договора распространяются не только на крымского хана, но и на все орды; 5) Россия перестает платить крымскому хану; 6) размен пленных с обеих сторон; 7) купцам обеспечивается безопасность торговли; 8) в случае какой-либо ссоры необходимо провести расследование; 9) русским паломникам можно посещать Иерусалим; 10) святые места возвращаются грекам; 11) перемирие заключается на 30 лет.

Самым ключевым пунктом для обеих сторон стал первый. Таким образом, последующие конференции – IV, V и часть VI были посвящены основанию, на котором должно было быть заключено перемирие. На VI конференции турки готовы были отдать Азов, но просили для султана оставить Казыкермен. Спор об этом вопросе занял продолжительный период времени с VI по XIII конференцию (с 23 декабря 1699 по 16 марта 1700 года). Поняв на XIII конференции, что переговоры зашли в тупик, обе стороны решили пока отложить этот вопрос, однако он еще не раз поднимался на последующих встречах. На XIV конференции турки стали просить уступить им один из днепровских городков. Россия пошла на уступку: *«Разорение днепровских городков с возвращением их территории туркам было тяжелой для России уступкой, чем и объясняется упорная борьба русских посланников за эти городки. Приходилось отказаться от значительной доли успехов, с немалым трудом достигнутых в турецкую войну»* [2, с. 143].

На XVI конференции, которая проходила 10 апреля, обе стороны выступали со своими редакциями статьи об Азове. Турки приняли решение отдать Азов России. На последующих конференциях решались вопросы о территориях возле Азова. Конкретно речь шла про Кубань. Однако ситуация поменялась на XXII и XXIII конференции. Турки неожиданно потребовали разорить все азовские городки: Таганрог, Павловск, Миус.

Можно сделать вывод, что турецкая сторона пыталась отсрочить заключение мирного договора. Вероятно, сделано это было потому, что турки узнали: Россия вступила в войну со Швецией. Соответственно, они ждали результата войны, поскольку смогли бы выдвинуть более удачные для себя условия договора.

Однако, после всех споров и редактирования текстов, обмен трактатов произошел 3 июля 1700 года. *«Итак, дело, ради которого русское посольство проживало в Константинополе десять месяцев, было окончено. Мир или, точнее, перемирие было заключено на 30 лет»* [2, с. 259]. Царь Петр в Москве очень ждал известий о заключении перемирия. *«Украинцеву желание царя как можно скорее помириться с Турцией даже на невыгодных условиях было, конечно, известно; еще в февральском письме к нему царь писал: “Только конечно учини миръ: зело, зело нужно”, уполномочивая его идти на большие уступки туркам, только бы поскорее добиться мира»* [2, с. 259].

Таким образом, подписание мирного договора в 1700 году не означало отказа со стороны России от притязаний на выход к Черному морю. Об этом решении Петра говорит несколько фактов. Одним из них было продолжавшееся строительство в Воронеже военных кораблей [1, с. 364]. Царь желал создать современный линейный флот. Вопрос с Турцией Петр пока и отложил на второй план, но никогда не переставал следить за ситуацией в этом регионе.

Также, помимо выхода к Черному морю, Петра беспокоил Азов, который постоянно находился под угрозой. Поэтому будущий император пытался максимально обезопасить эту крепость. Помимо Азова, Петра беспокоила судьба еще одного города-крепости – Троицкого. *«Как было показано выше, в 1697 г. для охраны региона и строительства фортификационных сооружений из центральных областей России ежегодно направлялись стрелецкие, солдатские, рейтарские и копейные полки, часть которых оставалась там для несения службы в зимнее время»* [1, с. 364]. Однако этих отрядов все равно было недостаточно. Россия вступила в Северную войну, и содержать такой контингент войск на Азове страна себе позволить не могла.

Гонцы с известием о заключении мира выехали из Константинополя 7 июля, а 8 августа Петр I получил известие о заключении Константинопольского мирного договора с Османской империей.

Источники и литература (References):

1. Аваков П.А. «Азовский проект» Петра I: Северо-Восточное Приазовье во внешней и внутренней политике России конца XVII – начала XVIII века. СПб.: Историческая иллюстрация, 2023. 800 с.: ил.
2. Богословский, М. М. Петр I. Материалы для биографии: в 5 т. М.: Центрполиграф. Т. 5: Посольство Е. И. Украинцова в Константинополь 1699–1700. 335 с.
3. Устрялов Н. Г. История царства Петра Великого. СПб., 1858-1864. Т. 1.